

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM LOYIHALARINI BOSHQARISHDA
BARQAROR MOLIALASHTIRISHNING O'RNI:
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA YONDASHUV**

Azizboyeva Charos Mamayusup qizi
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya
akademiyasi Loyiha boshqaruvi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114033>

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashda yangi moliyaviy yondashuvlar, xususan, yashil iqtisodiyot asosidagi barqaror moliyalashtirish mexanizmlari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. "O'zbekiston 2030" strategiyasida belgilangan vazifalarga ko'ra, ta'lim sohasida ham ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish talab etilmoqda.

Barqaror moliyalashtirish – bu ta'lim loyihalarining uzoq muddatli va doimiy rivojlanishini ta'minlaydigan moliyaviy manba tizimi bo'lib, davlat, xalqaro tashkilotlar, xususiyl sektor va grantlar orqali ta'minlanadi. Barqaror moliyalashtirishni ta'minlash orqali oliy ta'lim muassasalari qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni boshqarish, ekologik toza texnologiyalar singari sohalarda amaliy loyihalarni ishga tushirishi mumkin. Bu esa nafaqat o'quv jarayonini zamonaviylashtiradi, balki talabalarda yashil iqtisodiyotga oid chuqur tushuncha va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. OECD va boshqa xalqaro tashkilotlar ham ta'limda iqlim va barqarorlik mavzularini kengaytirishni tavsiya etadi. Masalan, UNESCO va OECD hisobotlarida 2030-yilgacha maktab va oliy ta'limda iqlim ta'limini majburiy qilish, jamiyatda atrof-muhit bo'yicha ongni oshirish zarurligi tilga olinadi. Bu tashabbuslar mamlakat va universitet darajasida siyosatlarini yangilab, o'quv dasturlarini muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Jahon banki tomonidan ilgari surilgan "Oliy ta'limni modernizatsiya qilish" loyihasi oliy ta'lim sifatini oshirish hamda uni mehnat bozori talablariga muvofiqlashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu tashabbus doirasida tanlov asosida saralangan oliy ta'lim muassasalariga (OTM) yo'naltirilgan innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun Akademik innovatsiyalar jamg'armasi (AIF) tashkil etilgan. Mazkur dastur ilgari Chernogoriya va Vetnam kabi mamlakatlarda muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan tajribalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, raqobatbardosh grantlar orqali oliy ta'limda sifat, inklyuzivlik va ahamiyatni oshirishga ko'maklashgan.

2019-yilda AIF tomonidan 4 million AQSh dollari miqdorida dastlabki grantlar ikki asosiy yo'nalishda ajratildi: (a) universitetlar va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, (b) ta'lim va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish. Ikki yil o'tgach, OTMlar xorijiy va mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlikda zamonaviy dasturlarni ishlab chiqdi, ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirdi hamda yangi tadqiqot loyihalarini amalga oshirdi. Ayrim OTMlar zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqib sanoatga joriy qilgan bo'lsa, boshqalari talabalarga amaliy bilim berish uchun xususiyl korxonalar bilan hamkorlikda filiallar tashkil etdi.

Guliston davlat universiteti tomonidan olib borilayotgan loyiha agrosanoat sohasi uchun muhim ahamiyat kasb etib, ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni birlashtiruvchi yangi yondashuvga asoslangan. Loyiha doirasida tuproq, suv va o'simliklar bo'yicha murakkab tahlillar o'tkazuvchi Eksperimental biologiya laboratoriyasi tashkil etildi.

Sentabr, 2025-Yil

Shuningdek, xususiy sektor ehtiyojlarini hisobga olgan holda sifat sertifikatlari orqali mahsulot eksporti imkoniyatlari ko'zda tutilgan va bir qator fermer xo'jaliklari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan.

Shuningdek, AIF grantlari xalqaro hamkorlik va zamonaviy texnologiyalar asosida yangi o'quv dasturlarini yaratishni ham rag'batlantirdi. Masalan, Andijon davlat universiteti tomonidan qayta tiklanadigan energiya sohasida amalga oshirilayotgan loyiha Germaniya, Xitoy va Rossiyadan hamkorlarni jalb qilgan. Bu loyiha O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga to'la mos keladi. Natijada, mamlakatda qayta tiklanadigan energiya yo'nalishida ilk ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi tashkil etildi va magistrlik hamda doktorantura dasturlari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, 100 megavattli ilk xususiy fotoelektr stansiyasi ishga tushirilib, 2030-yilgacha quyosh energiyasi hajmini 5 gigavattgacha yetkazish rejalashtirilgan.

Umuman olganda, AIF doirasidagi loyihalar O'zbekistonda ilmiy salohiyatni rivojlantirish, xalqaro va mahalliy hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, oliy ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim rol o'ynamoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga erishish uchun yangi moliyaviy yondashuvlarning ahamiyati ortib bormoqda. Yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan barqaror moliyalashtirish mexanizmlari ta'lim sohasini nafaqat yangilash, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham yordam beradi. AIF tomonidan qo'llab-quvvatlangan innovatsion tashabbuslar, xususan, universitetlar va sanoat o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek, xalqaro hamkorlikda qayta tiklanadigan energiya sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar va amaliy loyihalar ta'lim va ilm-fan rivojida katta ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu tashabbuslar O'zbekistonning 2030-yilga qadar belgilangan strategik maqsadlariga erishish yo'lida muhim qadam hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yilda qabul qilingan "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi".
2. OECD va UNESCO 2030-yilga qadar ta'limda iqlim o'qitishini joriy etishga doir tavsiyalar.
3. Jahon Banki "Oliy ta'limni modernizatsiya qilish" loyihasi.
4. Guliston davlat universiteti va Andijon davlat universitetining ekologiya va qayta tiklanadigan energiya sohasidagi amaliy loyihalari.
5. Akademik Innovatsiyalar Jamg'armasi (AIF) tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH